

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 4
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

3-tom, 4 -son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2023 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 4

April, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D. Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(4).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»
Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

ISSN 2181-2357

Том 3, Номер 4.

Апрель 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, **ректор ФерПИ**

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.
Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ashurov, Makhhammadzhon Sotvoldievich; Shakirova, Yulduz Saidaliyevna; Akmaliddinov, Shukhrat <i>Analysis of factors affecting increasing the export activity and competence of enterprises</i>	6
2.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna <i>Green economy as a mechanism of sustainable development</i>	19
3.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna; Tukhtasinova, Mukhaye Mirzasultonovna; Khakimova, Madinakhon <i>Issues of regulation of the structure and turnover of personnel in the banking system</i>	29
4.	Nabieva, Nilufar Muratovna; Mahammadzhonova, Tamanno Muminovna <i>Some development issues the use of innovative technologies in production</i>	39
5.	Tukhtasinova, Dildorakhon Raxmonberdiyevna <i>Mechanism for managing the innovative potential of textile industry enterprises in the regions</i>	45
6.	Shmatko, Sergey Gennadievich; Lovyannikov, Denis Gennadievich <i>E-learning development experience in Europe</i>	53
7.	Zalivanskiy Boris; Samokhvalova Elena <i>Interaction between the regional labour market for young professionals and the education market: Opportunities and prospects</i>	66
8.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Nabieva, Nilufar Muratovna; Abdurahmonov, Otabek Bakhtiyorovich <i>Problems and solutions to the low efficiency of small businesses</i>	71
9.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Urmonov, Alisherjon Adhamovich; Muxammadjonov, Jamshidbek <i>Analysis of mortgage programs in banking institutions of the Republic of Uzbekistan</i>	76
	<i>Advertisement</i>	84
	<i>Our publications</i>	94

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/>

Citation:

Tukhtasinova, D.R.(2023). Mechanism for managing the innovative potential of textile industry enterprises in the regions. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (04), 45-52.

To'xtasinova, D.R., (2023). Hududlarda to'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion salohiyatni boshqarish mexanizmi. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (04), 45-52.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8079005>

QR-Article

**Tukhtasinova, Dildorakhon
Raxmonberdiyevna**

*Acting Associate Professor of the
Department of Economics
Fergana Polytechnic Institute*

E-mail:

Dildoraxon2050@gmail.com

UDC 336.215

MECHANISM FOR MANAGING THE INNOVATIVE POTENTIAL OF TEXTILE INDUSTRY ENTERPRISES IN THE REGIONS

Abstract. *While the issue of the formation of an innovative economy in the regions is becoming increasingly important, it becomes important to form a system of indicators representing organizational and economic mechanisms that serve to increase the innovative potential of the regions, and to indicate directions for further improving the effectiveness of their impact. The formulated system of indicators is a set of quantitative and qualitative indicators of innovation potential used to assess the level of systems and processes. Indicators of innovation potential assessment help us to express the state in which it is in relation to the established criteria, achieved or planned level.*

Keywords: *innovative potential, textile industry, innovation, innovation project.*

To'xtasinova, Dildoraxon Raxmonberdiyevna

“Iqtisodiyot” kafedrasi v.b. dotsenti

Farg'ona politexnika instituti

HUDUDLARDA TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA INNOVATSION SALOHIYATNI BOSHQARISH MEXANIZMI

Annotatsiya. *Hududlarda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish masalasi muhim ahamiyat kasb etayotgan bir vaqtda hududlarning innovatsion salohiyatini oshirishga xizmat qiladigan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimini*

shakllantirish va ularning ta'sir samaradorligini yanada oshirish yo'nalishlarini ko'rsatib o'tish muhim ahamiyat kasb etadi. Shakllantirilgan ko'rsatkichlar tizimi innovatsion salohiyatning miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari to'plami bo'lib, tizimlar va jarayonlar darajasini baholash uchun qo'llaniladi. Innovatsion salohiyatni baholash ko'rsatkichlari bizga belgilangan mezonlar, erishilgan yoki rejadagi darajaga nisbatan qanday holatda ekanligini ifodalashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: *innovatsion salohiyat, to'qimachilik sanoati, innovatsiya, innovatsion loyixa.*

Тухтасинова Дилдора Рахмонбердиевна
*и.о. доцент кафедры «Экономика»
Ферганский политехнический институт*

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНАХ

Аннотация. *В то время как вопрос формирования инновационной экономики в регионах приобретает все большее значение, становится важным сформировать систему показателей, представляющих организационно-экономические механизмы, служащие повышению инновационного потенциала регионов, и указать направления дальнейшего повышения эффективности их воздействия. Сформулированная система показателей представляет собой совокупность количественных и качественных показателей инновационного потенциала, применяемых для оценки уровня систем и процессов. Показатели оценки инновационного потенциала помогают нам выразить, в каком состоянии он находится по отношению к установленным критериям, достигнутому или плановому уровню.*

Ключевые слова: *инновационный потенциал, текстильная промышленность, инновации, инновационный проект.*

Kirish

Innovatsion salohiyatni oshirish, innovatsiyalarni joriy qilish hamda uning rivojlanishi uchun zaruriy sharoitlarni yaratishda boshqaruvni to'g'ri shakllantirish muhim yo'nalishlardan biri sanaladi. Hududlarning innovatsion salohiyati o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning rivojlanishi uchun muhim ob'ektlarni aniqlash va raqobatdagi ustunlik darajalarini ifodalovchi ob'ektiv ko'rsatkichlardan foydalanish kabilarni o'z ichiga qamrab oladi. Innovatsion salohiyatni baholashda Markaziy o'rinda raqobatbardoshlik turadi. Shuningdek, raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiluvchi innovatsiyalar hamda innovatsion texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Xodimlarning innovatsion salohiyatini boshqarishning asosiy maqsadi uni optimallashtirish, ya'ni xodimlarning innovatsiyalarni joriy etish sharoitlariga muvofiq keluvchi optimal innovatsion salohiyatini shakllantirish hisoblanadi. Korxonaning kadrlar siyosatining ustuvor maqsadi – raqobatbardoshlikni oshirishga va sun'iy yo'ldosh

bozorida korxonaning etakchi mavqeiini mustahkamlashga qodir bo'lgan yuqori malakali va g'ayratli jamoani shakllantirishdan iboratdir.

Adabiyotlar sharxi. To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion salohiyatni boshqarish muammolarini tadqiq etish masalalari X. Bittner P.F.Druker, D.Makkeon, D.Mann, R.Sfaim, S.Montgomeri, L.Edvinson, S.Meloun, R.Kaplan, D.Norton, D.Djonson, K.Shoulz kabi xorijlik iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida chuqur tadqiq etilgan.

O'zbekiston milliy iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, korxonalarda xodimlar boshqaruvining nazariy va amaliy jihatlarini takomillashtirish, shuningdek, yengil sanoatning etakchi tarmoqlaridan bo'lgan to'qimachilik sanoati korxonalari faoliyatini tashkil etishning nazariy-uslubiy asoslari S.S.Gulyamov, K.X.Abduraxmonov, M.A.Maxkamova, A.Sh.Bekmurodov, M.R.Boltabaev, Sh.I.Otajonov, I.Yu.Umarov, N.Q.Yo 'ldoshev, D.N.Raximova, A.E.Razikov, U.Sh.Yusupov va boshqa qator olimlarning tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda korxonalar faoliyati ko'rsatkichlarini baholash asosida monografik tadqiqotlar asosida nazariy va amaliy jihatdan keng o'rganib chiqildi.

Tahlil va natijalar. Mamlakatlarning barqaror taraqqiyoti, ularning jahon bozorlarida raqobatbardoshligi tabiiy resurslarni eksport qilish va jismoniy mehnatdan foydalanishga emas, balki innovatsion g'oyalar va ishlanmalarga asoslanadi. Korxonalarda xodimlar o'rtasida raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etishni baholash tizimini kadrlar rasionalligi hamda innovatsion usullar orqali amalga oshirilishi samarali ekanligini ifodalaydi.

Korxonalar xodimlarlari boshqaruvining ijtimoiy mohiyati mamlakat tomonidan belgilangan ijtimoiy siyosatga bog'liq.

Ijtimoiy siyosatning amalga oshirilishida har bir korxonalar muassasalari xodimlari faol qatnashishlari zarur. Ijtimoiy siyosat iqtisodiy tizimda ikki yoqlama ifodalanadi:

– birinchisi, iqtisodiy o'sishning borishi muayyan mamlakat darajasida milliy boylik tariqasida, korxonalar darajasida yalpi daromad tariqasida o'sib borishda ifodalanadi. Bu boylik ijtimoiy sharoitlarni tashkil etishda iqtisodiy faoliyatning asosiy maqsadini ifoda etadi;

– ijtimoiy siyosat iqtisodiy rivojlanish maqsadini ifodalaydi. Iqtisodiy rivojlanish ijtimoiy siyosat amalga oshirilishini ta'minlaydi;

– ikkinchisi, ijtimoiy siyosat iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili hisoblanadi.

Iqtisodiy o'sish har bir korxonalar xizmat ko'rsatish xodimlarining ishlashi uchun yaratilgan ijtimoiy shart-sharoitlarda ifodalanadi. Korxonaning iqtisodiy darajasi qanchalik o'sib borsa, xizmat ko'rsatuvchi xodimlar mehnatlariga bo'lgan talab ham o'sib boradi. Bu holatda korxonalar xodimlari boshqaruvining ijtimoiy mohiyati ularni har tomonlama intellektual rivojlangan, yuqori kasbiy professional va yuqori darajadagi mutaxassislarining malakaviy shakllanishini ta'minlaydi.

Hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ifodalash, hududlarni o'zaro qiyoslash hamda iqtisodiy tebranishlarni bartaraf etishda innovatsiyalarning roli va o'rniga ahamiyat qaratishni talab qiladi. Natijada hududlarda o'zlarining innovatsion jarayonlarini baholash hamda ularga alohida e'tibor qaratishning aniq, belgilangan,

qiymatlarga asoslangan yo'nalishlarini aniqlab olish va shular asosida innovatsion faoliyatni tashkil etish imkoniyati ta'minlanadi. Innovatsion salohiyatni oshirish, innovatsiyalarni joriy qilish hamda uning rivojlanishi uchun zaruriy sharoitlarni yaratishda boshqaruvni to'g'ri shakllantirish muhim yo'nalishlardan biri sanaladi.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va raqamlashtirish sharoitida to'qimachilik sanoati korxonalarida xodimlarning innovatsion salohiyatini boshqarish mexanizmini shakllantirishda ularni malakasini oshirish, qayta tayyorlash tizimiga alohida e'tibor qaratish lozim (1-rasm).

1-rasm. Korxonada innovatsion salohiyatni boshqarish modeli ¹⁰

¹⁰ Котляр А.Э. Воспроизводство рабочей силы.// Населения и трудовые ресурсы: Справочник. – М.:Мысль, 1990 – С. 28.

Korxonada innovatsion faoliyati kengayib yomg'ir bilan ishlab chiqarish va boshqarishning barcha ishlarida uziga xos innovatsion texnologiyalar ishlab chiqarish va jorium berishni ta'minlash qarorlarni qabul qila oladigan professional xodimlarga ehtiyoj paydo bo'ladi. Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida korxonalarda xodimlarni innovatsion salohiyatini rivojlantirish va innovatsion strategiyani amalga oshirish uchun zaruriy sharoitlarni aniqlash, korxonaning amaldagi sharoitlarini identifikatsiyalash, mavjud resurslardan kelib chiqib xodimlarning innovatsion salohiyatini va innovatsion faoliyatini amalga oshirish sharoitlarini takomillashtirish xududlarda to'qimachilik sanoati korxonalarini barqaror rivojlanishida xodimlarni raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu yondashuvning afzalligi shundaki, xodimlarni boshqarish funktsiyasining korxonaning umumiy boshqaruv jarayoniga ta'sirini ko'rishga imkon beradi. Shu bilan birga, funktsiyalarning uzoq muddatli, strategik dasturlardan korxonaning joriy, operatsion harakatlarga o'tishini ta'minlaydi va korxonaning muvaffaqiyatli ishlashiga yordam beradi.

Bozor iqtisodiyoti munosabatlari sharoitida korxonada xodimlar boshqaruvini shakllantirish, undan samarali foydalanish, mehnat unumdorligi o'sib borishini ta'minlash uchun ularni optimal bozor talablariga mos darajada xizmat ko'rsatishini tashkil etish va personal bilan ta'minlash darajasiga bog'liq.

Tadqiqot ishida hudud to'qimachilik sanoatini PEST tahlilni amalga oshirish uchun korxonalar faoliyat samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar 4 ta guruhi bo'yicha aniqlandi. Har bir omil guruhi tarkibidagi ta'sir etuvchi omilning to'qimachilik sanoati korxonalarini faoliyatiga ta'sir darajasi aniqlandi. (1-javdalga qarang)

Ekspertlar tomonidan 4 ta guruhga birlashtirilgan omillarning ta'sir darajasi PEST tahlil uslubiyatidan kelib chiqqan holda 1-3 gacha bo'lgan daraja asosida belgilandi. Omillarning ta'sir kuchi darajasi har bir darajaning quyidagi xususiyatlarini ifoda etadi: 1-faktoring past darajadagi ta'sir, har bir shakar qamishining faktoringi korxonada sanoatining holatiga ta'sir qilishi mumkin; 2-omilning sezilarli miqdordagi o'zgarishigina to'qimachilik sanoati korxonalarining faoliyatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi; 3-omilning ta'sir darajasi yuqori, omil ko'rsatkichining har qanday tebranishi soha korxonalarini holatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

1-jadval

To'qimachilik sanoati korxonalarini faoliyatini samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar ta'sir darajasi va kuchining real ahamiyati bahosi¹¹

Omil guruhi va turi	Omilning ta'sir darajasi*	Ekspertlar bahosi					O'rtacha baho	Omilning ta'sir kuchi
		1	2	3	4	5		
Siyosiy omillar guruhi								
Hukumat siyosati	2	5	2	3	4	4	3,6	0,21
Savdo siyosati	1	2	3	1	1	2	1,8	0,09
Moliyaviy siyosat	3	4	4	3	4	4	3,8	0,35
Korxonani milliy rag'batlantirish	2	5	3	2	2	4	3,2	0,29

¹¹ Шаназарова Г.Б. Саноат корхоналарида инновацион салоҳиятни бошқариш механизмларини такомиллаштириш иқтисодийёт фанлари фалсафа доктори (PhD) дисс. Автореферати. 2020 йил

Rejalashtirish, ruxsat berish, lisenziyalash	2	3	3	2	3	3	2,8	0,25
Iqtisodiy omillar guruhi								
Mahalliy iqtisodiyot	3	4	4	5	4	3	4,0	0,42
Xalqaro iqtisodiyot	3	4	4	4	5	3	4	0,42
Iqtisodiy tendentsiyalar	3	5	5	4	4	3	4,2	0,45
Inflyasiya	3	4	5	5	5	3	4,4	0,47
Korporativ soliqqa tortish	3	4	4	5	3	3	3,8	0,41
Mahsulotlarni soliqqa tortish va bojlar	3	4	5	5	5	4	4,6	0,51
Iqtisodiy tsikllarning mavsumiyligi	3	4	5	5	5	4	4,6	0,51
Bozor va savdo tsikllari	3	4	4	4	3	5	4,0	0,39
Yalpi ichki mahsulot, iste'molchilarning xarid qilish ishtiyoqi	2	3	4	2	3	3	3,0	0,19
Ijtimoiy-demografik omillar guruhi								
Mahalliy demografiya	1	3	4	2	2	3	2,8	0,08
Aholining psixografiyasi va turmush tarzi	2	3	3	4	3	3	3,2	0,27
Iste'molchilarning mahalliy brend mahsulotlari haqidagi tushunchasi	2	4	3	4	4	3	3,6	0,34
Iste'molchining sotib olish xatti - harakati	3	4	4	5	5	5	4,6	0,48
Reklama va jamoatchilik aloqalarining ta'siri	3	4	4	5	5	4	4,4	0,44
Ta'sir o'tkazuvchi va na'munaviy shaxslar	1	2	2	4	1	3	2,4	0,11
Ijtimoiy ta'sirlar	1	2	1	2	2	3	2,0	0,12
Texnologik omillar guruhi								
Yangi materiallar, texnologik uskunalalar, dasturiy ta'minot va biznes jarayonlarini qo'llab-quvvatlash	2	3	3	5	4	3	3,6	0,18
Elektron jarayonlar yangiliklari	2	4	2	3	3	3	3,0	0,13
Mexanik jarayonlardagi yangiliklar	1	1	3	2	3	3	2,4	0,09
Narxlarni belgilashdagi yangiliklar	3	4	5	4	3	4	4,0	0,38
Texnologiyaning mahsulot dizayni, ishlab chiqarish, tarqatish, narx va istge'molga ta'siri	3	4	4	5	5	4	4,4	0,44
Omil guruhi va turi	Omilning ta'sir darajasi*	Ekspertlar bahosi					O'rtacha baho	Omilning ta'sir kuchi
		1	2	3	4	5		
Siyosiy omillar guruhi								
Hukumat siyosati	2	5	2	3	4	4	3,6	0,21
Savdo siyosati	1	2	3	1	1	2	1,8	0,09
Moliyaviy siyosat	3	4	4	3	4	4	3,8	0,35
Korxonani milliy rag'batlantirish	2	5	3	2	2	4	3,2	0,29
Rejalashtirish, ruxsat berish, lisenziyalash	2	3	3	2	3	3	2,8	0,25
Iqtisodiy omillar guruhi								
Mahalliy iqtisodiyot	3	4	4	5	4	3	4,0	0,42
Xalqaro iqtisodiyot	3	4	4	4	5	3	4	0,42
Iqtisodiy tendentsiyalar	3	5	5	4	4	3	4,2	0,45
Inflyatsiya	3	4	5	5	5	3	4,4	0,47
Korporativ soliqqa tortish	3	4	4	5	3	3	3,8	0,41
Mahsulotlarni soliqqa tortish va bojlar	3	4	5	5	5	4	4,6	0,51
Iqtisodiy tsikllarning mavsumiyligi	3	4	5	5	5	4	4,6	0,51
Bozor va savdo tsikllari	3	4	4	4	3	5	4,0	0,39

Yalpi ichki mahsulot, iste'molchilarning xarid qilish ishtiyoqi	2	3	4	2	3	3	3,0	0,19
Ijtimoiy-demografik omillar guruhi								
Mahalliy demografiya	1	3	4	2	2	3	2,8	0,08
Aholining psixografiyasi va turmush tarzi	2	3	3	4	3	3	3,2	0,27
Iste'molchilarning mahalliy brend mahsulotlari haqidagi tushunchasi	2	4	3	4	4	3	3,6	0,34
Iste'molchining sotib olish xatti - harakati	3	4	4	5	5	5	4,6	0,48
Reklama va jamoatchilik aloqalarining ta'siri	3	4	4	5	5	4	4,4	0,44
Ta'sir o'tkazuvchi va na'munaviy shaxslar	1	2	2	4	1	3	2,4	0,11
Ijtimoiy ta'sirlar	1	2	1	2	2	3	2,0	0,12
Texnologik omillar guruhi								
Yangi materiallar, texnologik uskunalar, dasturiy ta'minot va biznes jarayonlarini qo'llab-quvvatlash	2	3	3	5	4	3	3,6	0,18
Elektron jarayonlar yangiliklari	2	4	2	3	3	3	3,0	0,13
Mexanik jarayonlardagi yangiliklar	1	1	3	2	3	3	2,4	0,09
Narxlarini belgilashdagi yangiliklar	3	4	5	4	3	4	4,0	0,38

Anketa so'rovnomasi tahlili natijalariga ko'ra to'qimachilik sanoati korxonalarida xodimlarni innovatsion usullar orqali boshqarishga ta'sir etuvchi omillarni PEST tahlili asosida baholash tizimini qo'llash asosida boshqarish jarayonlarini tashkil etishga ta'sir etadigan omillarni muhimlik darajasi "juda past"- (0-1,8), "past" (1,9-2,8), "o'rta" (2,9-3,9) hamda "yuqori" (4,0-5,0) darajalarda baholangan.

Tadqiqot ishida amalga oshirilgan omilli PEST tahlil hamda to'qimachilik sanoatida tanlangan korxonalar doirasida rahbar hodimlar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari tahliliga asoslangan holda kelgusida mamlakatimizda to'qimachilik sanoati faoliyatini rivojlantirish va sohani boshqarish jarayonlari samaradorligini oshirish yo'nalishidagi quyidagilarni amalga oshirilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- to'qimachilik sanoati korxonalarini salohiyatini omilli tahlil qilish asosida soha rivojlanishi uchun zaruriy infratuzilma tizimlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish;
- to'qimachilik sanoati korxonalarini uchun malakali kadrlarni tayyorlash;
- korxonalar o'rtasida boshqarish jarayonlarini muvofiqlashtirish orqali ichki va tashqi muhit elementlarining o'zaro aloqasini samarali ta'minlash;
- to'qimachilik sanoati korxonalarini moliyalashtirish uchun investisiyalar jalb qilishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish.

Taklif etilayotgan ustuvor yo'nalishlarning sohada kelgusida to'laqonli amalga oshirilishi to'qimachilik sanoati korxonalarini faoliyatini tashkil etish va boshqarish jarayonlarini rivojlantirish hamda faoliyat samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni boshqarish va muvofiqlashtirish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlar darajasini pasaytirish imkonini beradi.

References:

1. Davies S., Hallett M. (2002). Interactions between National and Regional Development. Hamburg Institute of Regional Economics, Hamburg.

2. Kurpayanidi, K. (2023). Modern digitalization: priorities and prospects. Материалы Международной научно-технической конференции «Практическое применение технических и цифровых технологий и их инновационных решений», ТАТУ ФФ, Фергана, 4 мая 2023 г. 1 том, 220-223 bb. https://tatuff.uz/wp-content/uploads/2023/05/1_tom.pdf
3. Kurpayanidi, K. I., & Muminova, E. A. (2016). Modern approaches to defining the nature and function of national innovation system of the Uzbek economy. *Theoretical & Applied Science*, (1), 75-85.
4. Mikhaylov, A. B., (2023). To the problem of in-company training of company employees. Publishing House “Baltija Publishing”. International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences»: conference proceedings (November 28, 2022.). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. Part 2. 388 pages. 313-317 bb. Doi: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-277-7-169>
5. Toxtasinovna, U. D. (2022). Реал сектор тармоқларида кластерларни ташкил этиш ва уларнинг хусусиятлари. *world scientific research journal*, 3(1), 64-70.
6. Tukhtasinova, D. R. (2021). Theoretical issues of enterprises innovation and its management in increasing the competitiveness of products of industrial enterprises. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1458-1462.
7. Tuxtasinova, D. R. (2021). Scientific concepts of modern management. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(3), 97-101.
8. Бутов В.И., Игнатов В.Г., Керова Н.П. Основы региональной экономики. – Ростов на Дону, 2000.
9. Груков И.Б. Стратегия и структура корпорации. Учеб. пособ. –2-е изд., перераб. –М.: Дело АНХ, 2008. –288 с
10. Курпаяниди, К. (2023). Институциональная среда предпринимательского сектора экономики. *Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari; Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami.*, 75–78. Retrieved from <https://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/342>
11. Тухтасинова, Д. Р. (2020). Концептуальные основы управления человеческими ресурсами в инновационных организациях. In *Наука сегодня: теоретические и практические аспекты* (pp. 16-18).

E'lon / Reklama / Advertisement

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatga tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portaldagi shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером:

963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

